

Аркушенко Катерина Андріївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 2 курсу Факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету, спеціальність ДЗ «Менеджмент»

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Волчек Р. М.

ОСОБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОВОЛЬТАІЧНИМИ АКТИВАМИ

Агровольтаїка як інноваційна технологія поєднання виробництва електроенергії та сільськогосподарської продукції на одній земельній ділянці набуває особливого значення для України в умовах енергетичної кризи, зміни клімату та необхідності раціонального використання обмежених земельних ресурсів. Портфельне управління такими активами дозволяє не лише диверсифікувати ризики, а й забезпечити стабільну дохідність за рахунок синергії енергетичної та аграрної складових.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім рівнем розробки теоретичних і практичних аспектів управління агровольтаїчними портфелями в українських умовах, зокрема з урахуванням географічних особливостей, регуляторних бар'єрів та сучасних технологічних рішень.

Мета дослідження полягає в розкритті особливостей портфельного управління агровольтаїчними активами й оцінюванні впливу ключових ризиків інвестування задля підвищення результативності впровадження агровольтаїчних проектів на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах.

Портфельне управління агровольтаїчними активами передбачає оптимальне розподілення інвестицій між різними сонячними електростанціями, розміщеними на сільськогосподарських землях. Основна мета такого підходу – зменшення загальних ризиків і максимізація сумарної доходності через одночасне отримання енергетичної генерації та аграрної продукції. При формуванні портфеля важливо враховувати географічне розміщення об'єктів, їх виробничу потужність, стабільність сонячної радіації, сумісність із сільськогосподарськими культурами та рівень державної підтримки. Диверсифікація активів сприяє стабільності отримання прибутку, адже коливання продуктивності в одному регіоні чи за однією технологією компенсуються результатами інших об'єктів. Ефективне портфельне управління передбачає регулярний аналіз активів, застосування інструментів ризик-менеджменту та впровадження технологічного оновлення, що забезпечує

довгострокову стійкість і підвищує загальну ефективність використання земельних ресурсів.

Географія суттєво впливає на ефективність агровольтаїчних активів. Вона визначає рівень сонячної інсоляції, кліматичні умови, водний баланс ґрунту та можливості сумісного вирощування культур. У південних регіонах України з високою сонячною радіацією такі системи забезпечують значну енергетичну віддачу протягом року. У посушливих умовах часткове затінення від панелей зменшує випаровування вологи та створює сприятливіший мікроклімат для рослин, що часто позитивно позначається на врожайності посухостійких культур. У центральних і західних регіонах з помірнішою інсоляцією енергетична продуктивність дещо нижча, але агровольтаїка краще поєднується з тіншовитривалими культурами або випасанням тварин. Географічна диверсифікація портфеля дає змогу балансувати енергетичну та аграрну складові, знижувати сезонну волатильність і підвищувати загальну продуктивність землі порівняно з традиційним використанням угідь [1].

При інвестуванні в агровольтаїку виникає комплекс ризиків, які потребують системного управління. Серед них – фінансові ризики, пов'язані з вищими капітальними витратами на спеціальні конструкції та обладнання порівняно зі звичайними сонячними станціями. Регуляторні ризики, зумовлені обмеженнями законодавства щодо розміщення енергогенеруючих об'єктів на сільськогосподарських землях, складністю дозвільних процедур та можливими змінами державної політики. Операційні ризики включають технічну складність обслуговування, потенційне зниження врожайності через неправильний дизайн систем, а також можливі конфлікти інтересів в процесі здійснення енергетичної та аграрної діяльності. Кліматичні ризики пов'язані з мінливістю погоди, яка одночасно впливає на генерацію електроенергії та сільськогосподарське виробництво. Портфельний підхід дозволяє пом'якшити ці ризики завдяки розподілу активів за різними регіонами, технологіями та типами культур [5].

Найефективнішими інноваціями для оптимізації портфеля агровольтаїчних проєктів є динамічні системи з трекерами, що автоматично змінюють положення панелей залежно від фази росту рослин і погодних умов. Важливе значення мають біфаціальні та напівпрозорі сонячні модулі, які пропускають частину світла до рослин і підвищують загальну продуктивність ділянки. Інтеграція цифрових технологій моніторингу мікроклімату, датчиків вологості ґрунту та алгоритмів штучного інтелекту дозволяє точніше прогнозувати врожайність і оптимізувати використання ресурсів. Перспективними є також регенеративні практики, зокрема випасання тварин під панелями, що зменшує витрати на догляд за територією та сприяє збереженню біорізноманіття. Модульні легкі конструкції полегшують ротацію культур і знижують інвестиційні бар'єри. Поєднання цих інновацій у портфелі допомагає досягти кращого балансу між енергетичною та аграрною ефективністю [3].

Таким чином, портфельне управління агровольтаїчними активами є перспективним інструментом сталого розвитку, що поєднує інтереси енергетики та сільського господарства. Ефективна географічна диверсифікація, системне управління ризиками та впровадження сучасних інновацій дозволяють

максимально використати потенціал сільськогосподарських земель, підвищити їх продуктивність і забезпечити стабільність прибутку за умов кліматичних та ринкових викликів. Для повноцінної реалізації цього потенціалу в Україні необхідні подальші законодавчі зміни та цілеспрямована державна підтримка [2].

Список використаних джерел

1. Дегтяр О. А. Міжнародний досвід публічного управління агровольтаїки та можливості розвитку в Україні. *Perspectives of public administration*. 2020. № 1 (18). С. 1079-1093.
2. Одарчук Л. Агровольтаїка в Україні : можливості та виклики (матеріали науково-практичних конференцій та доповідей 2018–2020 рр.). Київ : ECOFORUM, 2020. 28 с.
3. Adeh E. H., Good S. P., Calaf M., Higgins C. W. Solar PV power potential is greatest over croplands. *Scientific Reports*. 2019. Vol. 9. Article number 11442.
4. Barron-Gafford G. A., Pavao-Zuckerman M. A., Minor R. L., Sutter L. F., Barnett-Moreno I., Blackett D. T., Thompson M., Dimond K., Gerlak A. K., Nabhan G. P., Macknick J. E. Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. *Nature Sustainability*. 2019. Vol. 2. P. 848-855.
5. Dinesh H., Pearce J. M. The potential of agrivoltaic systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2016. Vol. 54. P. 299–308.
6. Dupraz C., Marrou H., Talbot G., Dufour L., Noguchi A., Ferard Y. Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use : towards new agrivoltaic schemes. *Renewable Energy*. 2011. Vol. 36, Iss. 10. P. 2725–2732.
7. Macknick J., Beatty B., Macknick J. The 5 Cs of agrivoltaic success factors in the United States : lessons from the InSPIRE research study. Golden, CO : National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2020. Technical Report NREL/TP-6A20-75698.
8. Scognamiglio A. Agrivoltaic systems design and assessment : A critical review, and a descriptive model towards a sustainable landscape vision. 2017–2020.